

ШЫҒАРМА ЖУМЫС ТҮРЛЕРИН ӨТКЕРИҮҰ УСЫЛЛАРЫ

Меҳрибан Толыбаевна Қабулова

TATU Нөкис филиалы оқытушысы

Резюме: Мақоллада umumta'lim maktablarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularning bir-biri bilan o'zaro munosabatiga e'tibor qaratilgan. Maktablarda o'quvchilarning tilni o'z o'rnida qo'llay olishi, nutq va yozish kundaliklari atroflicha ko'rib chiqiladi.

Summary: The article focuses on the development of students' spoken and written language in secondary schools, their interaction with each other. In schools, students' ability to use the language in the right place, speech and writing diaries are considered in detail.

Калит сўзлар: so`z, dars, adabiyot, ishlanma, o`rgatish, metod, og`zaki, yozma.

Keywords: : lesson, literature, development, teaching, methodology, oral, written.

Педагогикалық процессте мектептерде көркем әдебиятты үйрениў, оқыўшылардың дәретиўшилик компетенциясын жетилистириў орайлық мәселелердиң бири болып есапланады. Оқыўшылардың дәретиўшилик компетенциясын жетилистириў көркем әдебиятты биринши үйренген ўақытларынан баслап-ақ ушырасады [1.2].

Улыўма билим беретуғын мектептериниң V-IX классларында ҳәм X-XI классларында шығарма жумыслары өткериледи [3.4.5.]. V-IX классларда баян жумысы менен қатар өткерилетуғын қарақалпақ тили ҳәм әдебиятынан шығарма жумысларының айырмасы егер баянда оқыўшы жазыўшының ойын, ол жасаған образларды шығармалардағыдай етип өз сөзи менен жазып қайталаса, шығармада жазыўға тийисли болған темаға байланыслы оқыўшы өз пикирлерин береді [6.7.8.9.10.]. Шығарма жумыслары баян жазыўға қарағанда бир қанша дәретиўшлик сыпатқа ийе болады.

V-IX классларында әдебий шығармалардың төмендеги түрлери болады: Биринши әдебий темада алып барылатуғын шығарма жумыслары. Екиншиден, оқыўшылардың өзлериниң еситкенлери, бақлаўлары, турмыс тәжирийбелери бойынша шығарма жаздырыў жоллары [11.12.13.14.15.]. Соңғы ўақытларда көплеген методистлер әдебий темада ҳәм оқыўшылардың өз бақлаўлары бойынша шығармалар жаздырыў мәселелери жөнинде бираз методикалық пикирлер алысты. Онда көп методистлер оқыўшылардың өзлерин өзлери бақлап барыў, басқарыў ҳәтте есап берип барыў мәселелерине үйретиў ушын өз тәжирийбелеринен шығармалар

жаздырыу пайдалы болады деп тапты [16.17.18.19.20.]. Бул элбетте әдебий темада шығармалар жаздырыудың бағасын кемийтпейди.

Мектептердің V-IX классларында әдебий темада шығармалар жаздырыу көп жағдайларда көркем шығармалардағы қахарманларға минезлеме беріуден ибарат. Бірақ V-IX классларға арналған шығармалардағы қахарманларға сыпатлама беріудің усыл хәм ұазыйпалары мәселелери тууысқан халықлар әдебиятларының көплеген мектеп методикаларында елеге шекем даулы хәм еледе илимий методикалық жақтан дәлилиеуди

Шығарма жазыу – бул әпиуайы түрдеги дәретиушилик процести көз алдымызға келтириуимиз керек. Шығарма жазыу ушын дәслеп оның темасын, соңынан идеясы анықланады, оннан кейин ғана зәрүр болған материал жыйналып болажақ шығарманың материал жыйналып жобасы дүзиледи. Буның кериси болыуы да мүмкин [21.22.23.24.25.]. Дәслеп хәр қыйлы бақлаулар тийкарында материаллар жыйналады, кейин шығарманың анық темасы хәм идеясы анықланады. Усылайынша ойға алған шығарманың жобасы пайда болады. Шығармалар педагогикалық мақсетке қарап үйретиу шығармалары, тексеріу (бақлау) шығармалары, көрик таңлау шығармалары болып бөлинеди. Үйретиу шығармалары үйретиуди мақсет етеди, тил куралларын әмелде қоллауға үйретиу, қарақалпақ әдебий тилин бай имканиятларынан пайдаланыу сийақлы зәрүр уқыптарды қәлиплестиреди. [26.27.28.29.30]. Бундай шығарманың нұсқасы болмайды. Олар шынығыу дәптерине бир мәрте жазылады.

Тексеріу (бақлау) шығармаларын әдетте үлкен бөлимлер үйренілгеннен кейин яки шерек ақырында, оқыу жылы ақырында өткеріу мүмкин. Олар билим, көнликпе хәм уқыпшылықты тексеріу мақсетинде өткериледи. Соның ушын шығарма темасы жәрия қылынбайды. Бундай шығармаларға 2 саат уақыт ажыратылады. Көрик таңлау ушын жазылған шығармалар класс ямаса мектеп жеңимпазын анықлау мақсетинде өткериледи, таңлау шәртлери айтылады [31.32.33.34.35.36.]. Шығарма темасының мазмунына қарай әдебият темасындағы шығармалар, илимий темадағы шығармалар, еркин темадағы шығармалар болып бөлинеди. Әдебият темасындағы шығармалар әдебиятты түсиниуге көркем шығарманы талықлауға бақалауға, оған өз мүнәсийбетин билдириуге үйретеди. Мысалы «С.Нурымбетовтың «Бердақ» поэмасында тарийхий шынлық». Илимий темадағы шығармалар белгили бир пәнге байланыслы болады. Мәселен, лингвистикалық темадағы шығармалар оқыушының тил хәкқиндағы түсиниклерин кеңейтиуди, бақалауды мақсет етеди. Мысалы «Сөз хәм гәп». Еркин темадағы шығармалар тил ямаса әдебият пәнинен шекленип қалмайды, жәмиетлик турмыстың түрли тарауларына байланыслы ой-пикир еркинлиги тийкарында жазылады [37.38.39.40.41.42.43.]. Мысалы «Мен сүйген кәсип». Көркем әдебияттан жазба түрдеги шығарма алыу мәселелеринде бул еки методикалық пикирде хәзирги уақытларда мектеп системасында толық өмир сүреді.

Ал, екінші методикалық пикирди V-IX класс оқыушылары үшін біраз дурысырақ деп қабыл етсекте болады.

Әдебиаттың оқытуы методикасында V-IX классларында әдебий қахарманға сыпатлама беріу мәселесине, шығармаларды классларға қарап бөліу, индивидуаллық, салыстырмалы хәм коллективлик, өзінше үйретиуши, класстағы хәм үйдеги деп бөліулер жөнінде де педагоглар арасында тартыслар көп. [44.45.46.47.48.49.]. Мектепте оқыушылар муғаллимнің басшылығы астында бул мәселелр хаққында жазыу мүмкин. Шығарма оқыушылардың мектепте ислеитуғын практикалық характердеги хәм дөретиушилик жумысларының пайдалы хәм қоспалы түрлеринің бири. Ана тилин оқытуы процессинде шөлкемлестирилетуғын шығарма оқыушылардың теориялық билимлерин практикада дурыс хәм дөретиушилик жақтан қоллана алыуын бақлау, жуумақлап барыу, сөйлеуди жетилистириу, мақсетинде өткерилип барады. Шығарманың жазыу теманы хәм оның идеясын хәр тәрәплеме терең ойлап алыудан басланады. Қәлеген идеяның бас-аяғы болады. Сонлықтан шығарма текстинің логикасын хәм қурылысын умытпау керек [50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.]. Тексттиң анық қурылысы- бул текстти анық, түсиникли дүзиу, мазмунлы шөлкемлестириу.

Муғаллим оқыушылардың баян хәм шығарма жумысларын байланыстырып үйрениуге бағдарлауы керек. Баян жумысы арқалы топланған билим хәм көнликпеге сүйене отырып, шығарма жумысын жазыуда орынланатуғын әмеллерди оқыушылардың өзине анықлатып үйретиуи тийис. Шығарма жазыуға үйретиуде дөретиушилик диктант хәм дөретиушилик баян жумыслары айрықша хызметке ийе. Олар шығарма өткеріуши “көпир” ұазыйпасын атқарады. Бундай дөретиушилик сыпаттағы жумыслар арқалы көнликпеге ийе болған оқыушы шығарма жазғанда қыйналмайды. Усы мақсетте шығарма жумысы менен қатар атап өтилген диктант хәм баян түрлери бирге жүргизилсе жақсы нәтийже береди.

Шығарма жумысы үшін тема бериледи хәм ол атама хызметин де атқарады. Соның үшін бул тема-атама мәнисинде түсинилиуи керек. Теманы ашып билиу қәлеген жанрдағы шығармада тийкарғы орын тутады. Теманың мәселелери(тезислер) идеяға байланыслы келип шығады. Тезис-бул автор, оратор өз шығрмасында ямаса шығып сөйлеуинде айтып өтиуи керек болған тийкарғы мәселелер. Жыйналысларда сөйлеуши пикиринің избе-излигин умытып қалмау үшін тезислерди номерлеп қағазға жазып алады хәм оған қарап пикирин избе-изликте дауам ете береди. Тап жобадағы сыйақлы мәселенің бириншисинен екіншиси, екіншисинен үшіншиси келип шығады яғнй тезислер ишки логикалық байланыслы болыуы, избе-изликте теманы хәм айтылатуғын мәселе хаққындағы пикирлерди ашып беріуи керек. Хәрбир тезис жобада өз алдына пунктте бериледи хәм олардың хәрқайсысы шығармада әхмийетли мазмунын жаратып барыуы керек. Тема хәм идеяның бузылуы итималы көбирек болады. [61.62.63.64.65.66.68.69.70.]. Тезислердиң избе-излиги дегенде, олардың идеяны саулендириуши тәртиби түсиндириледи. Жобада тезислер хабар

гәп түрінде ямаса сорау гәп түрінде берилиуи мүмкин. (Бирақ үйретиу жұмысларында сорау гәп түрінде болмағаны мақул). Соңынан шығарма жұмысында оның хәрбири дәлиллер, фактлер арқалы кеңейтилиуи керек. Сонлықтан бундай жобалар шығарма жазыу ушын күтә қолай болып, теманың ашылыуына сезилерли тәсирин тийгизеди [71.72.73.74.75.76.].

Тексттиң хәр қыйлы типі, стили болғаны сияқлы, хәр қыйлы басланыуы, тамамланыуы болады. Бирақ шығармадағы барлық пикирлер жоба тийкарында избеизликте, өз ара байланыста жазылыуы керек. Хәр бир пункттеги мәселе толық баян етиуи, шешилиуи тийис. Дәслепки пункттиң мәселеси шешилмей турып, кейинги пункттиң мәселесине өтип кетиуіге болмайды. Шығармада хәрбир бөлімнің атқаратуғын айрықша хызметі бар. Егер олар өзиниң хызметин жетерли атқармаса, шығарма сәтине түспейди. Кирисиу бөліми берилген теманың тийкарғы машқалаларына өтиуди тәмийнлейди, мәселениң, сораудың қойылыуын белгилейди. Солай да автордың темаға қаратпасы болып ғана қоймай, шығарманы оқыған адамды усы арқалы өзине тартыуы, қызықтырыуы керек. Тийкарғы бөлім-бул қәлеген шығарманың ең баслы бөлеги тийкарғы бөліми есапланады. Сонлықтан жұмыстың 3/5 бөлегин қурауы хәм жобаның 3-4 тен кем болмаған пунктин өз ишине қамтыуы шәрт. Ол өзиниң қандай да бир анық ой-пикирдің шынлығын дәлилелуи процести жүргизе алыуы керек. Сонлықтан хәрбир пункт мәселениң бир жағын шешиуи, тема мазмунының бир тәрәпин ашыуы, тийкарғы идеяны гөзлеген халда қатаң избеизликте берилиуи керек. Демек, бул бөлім тема хәққында баянлап қоймай, ал оны талқылауды, дәлилелуи, фактлерди көрсетиуди, көзқарасларды талап етеди.

Шығарманың хәрбир бөліминиң өзиниң атқаратуғын хызметі болады. Жуумақлау бөліминиң хызметі атынан көринип турғанындай, берилген тема хәм идеяны талқлау барысында тууылған шешимлерди, жуумақларды улыу маластырыудан ибарат. Шығарма жұмысының соңғы бөліми еки бөлектен турады: кирисиудың сорауына хәр тәрәплеме толық жууап хәм актуаллық (әхмийетлик) тәрәпине қаратылған. Жуумақлау дәстүрий усылда еки түрге бөлинеди: жуумақлау-шешим, жуумақлау-нәтийже. Шынында да, жуумақлаудың бул түрлері әмелиятта көп ушырасады. Жуумақлау шешим дегенде, тийкарғы бөлімде сөз етилген дәлиллердің қысқа тәқрарланыуын түсиниу керек емес, бунда ең соңғы шешим жаңалық алып келиуи керек. Жуумақлау нәтийже дегенде шығарманың авторын тийкарғы бөлімде талқыланған материалдан шетке алып шығарады. Шығарма жұмысын цитаталар менен жуумақластырыу керек. Басқаның сөзлери сизиң сөзлериңиздің орнын баспауы тийис. Сөз етилген мәселелерге автордың өз шешимин өз сөзлери менен бериуи жуумақлау ушын әхмийетли.

Шығармаға қолланылатуғын қосымша қуралларға эпиграф цитаталар киреди. Эпиграф (грек сөзинен epigraphе-“жазыу” сөзинен алынған) –белгили бир шығарманың басланар алдына ямаса оның бир бөліминиң алдына халық-нақыл

мақалларынан яки басқа бир авторлардан алынған хәм сол шығарманың мазмунына қысқаша хәм толық жуўап беретугын сөзлер.

Эпиграф дүзиўде цитатаға усайды. Булда цитатадай болып көширилип алынады. Бирақ қолланыў орны басқаша парқ қылады. Цитата жазба жумысының барысында қолланылса, эпиграф таңланған темадан соң шығарма жумысының басында қойылады.

Цитата (латын сөзинен *citare, citatum*- “шақырыў”, “атын айтыў” сөзин аңлатады). Талықлаў шығармасында сөз етилип атырған мәселени дәлилер, мысаллар менен тастыйқлаў талап етиледі. Бунда цитаталар айрықша хызмет етеди. Цитата - бул сөйлеўшиниң өз пикирин тастыйқлаў ушын басқаның сөзи ямаса мийнетинен өзгериссиз, сөзбе-сөз алынған гәплер. Цитата тырнақшаға алынып жазылады. Шығармада цитаталар қосық түринде еки қатар ямаса бир топтан асырмаўы керек. Көпшилик шығарма жумысларында 4-5 топ қосық цитата сыпатында жазылып жүргени хәммеге мәлим. Бунда автор (оқыўшы) өз пикирин қосықтағы қайсы қатарлар менен дәлилемекши екени белгисиз болып қалады, ықшамлық бузылады.

Сонлықтан пикирди дәлилеўши қатарлар ғана алыныўы зәрүр, ал басқа қатарлар бос сөз есапланып шығарманың қунын түсиреди. Цитаталар орынсыз көп қолланыўға да болмайды. Цитаталар негизги нұсқадан өзгертилместен, туўра гәп формасында алыныўы шәрт. Өзлестирилген гәп түринде берилген басқаның гәпи цитата болып есапланбайды. Цитаталарды қолланыў ушын әлбетте көп китаптар оқыў керек. Цитаталар тек оқыўшының дәлилин көрсетип ғана қоймай, қандай китаптар оқығанын, ондағы әхмийетли сөзлерге итибар қарататуғынын хәм пикир жүритиўде пайдалана алатуғынын билдиреди.

Пайдаланылған әдебиятлар:

1. Р.Уснатдинова Ана тили сабақлығына методикалық көрсетпелер. Билим. 1994. 72бет
2. Дистервег «Руководство к образованию немецких учителей» (2тт., 1835)
3. Yusupov Q. Karakalpak literature reading methodology in academic lyceums. Nukus: Karakalpakstan, 2019. – P.45-46.
4. Konis A. Yusupov. Studying Forms of Teaching Karakalpak Poetry at Academic Lyceums. Eastern European Scientific Journal. Germany. Ausgabe, 3-2018. 72-75.
5. Konis A. Yusupov. Studying Karakalpak Poetry in Academic Lyceums by Various Methods in Class. Eastern European Scientific Journal. (ISSN 2199-7977). Germany. 1-2019. 83-85.
6. Yusupov K.A. Scientific and theoretical foundations of teaching Karakalpak literature at academic lyceums // Journal of Critical Reviews. (ISSN 2394-5125). – Vol 7, Issue 7, 2020. – №1. – P.P. 349-354 (<https://www.scopus.com/sourceid/21100920227>).
7. Yusupov K.A. Akademik litseylarda qoraqalpoq adabiyoti // Til va adabiyot ta'limi. – Тошкент, 2020. – №6. – Б. 40-41 (13.00.00. №8).

8. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program // *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal (India)*. (ISSN: 2249-7137). – Vol. 10 Issue 5, 2020. – P.P. 1628-1634 (Impact Factor: SJIF 2020= 7,13).
9. Yusupov K.A. Curricula for teaching karakalpak literature. // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>. Academicia ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 5, May 2021, Стр. 1069-1074. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492, 10.5958/2249-7137.2021.01525.1
10. Yusupov K.A. Scientific and methodological problems of studying karakalpak literature. // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)* <https://www.tarj.in>. ISSN: 2278-4853 Vol 10, Issue 5, May, 2021. Стр. 585-590. Impact Factor: SJIF 2021 = 7.699. 10.5958/2278-4853.2021.00451.1
11. Юсупов К.А. Изучение творчества Чингиза Айтматова в академических лицеях // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2021. – №7. – стр. 52-53
12. Yusupov K.A., Seytjanov J.E. Problems of artistic psychologism in Karakalpak prose. *Philosophical Readings XIII.4 (2021)*, pp.2054-2060.2054 10.5281/zenodo.5584439. Info@philosophicalreadings.org
13. Юсупов К.А. Научно-методических основы преподавания каракалпакской литературы. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science* p-ISSN: 2308-4944 (print) e- ISSN:2409-0085 (online) Year: 2021 Issue: 11. Pp. 362-371. <http://T.Science.org>.
14. Юсупов К.А. К.Алламбергенов. Педагог шайыр лирикасы хэм тәлим-тәрбия мәселелери // *Ilm ha'm ja'miyet*. Нукус давлат педагогика институту журналы. – Нукус, 2021. – №4. – Б. 100-102. (13.00.00. №3)
15. Юсупов К.А. Өсербай Әлеўовтың лирикасын үйрениў. «Әмиўдәрья» журналы, 2021, – №4, – Б. 63-68.
16. Юсупов К.А. Развитие устной культуры учащихся на уроках литературы // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2022. – №1. – Б. 70-71 (13.00.00. №8).
17. Yusupov K.A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari // *Til va adabiyot ta'limi*. – Тошкент, 2022. – №2. – Б. 17-18 (13.00.00. №8).
18. Yusupov K.A. Teaching students the methods of artistic depiction in Karakalpak prose. // *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Vol. 49. No. 04. April 2022. Page - 590-603.
19. Yusupov K.A. Methods of selection of Karakalpak Novels. // *Journal of Positive School Psychology*. (Scopus) Volume. 6, No. 4 (2022). Page - 26-30. ISSN: 7152-7159.
20. Yusupov K.A. Learning Discussing the Epic Novels. // *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*. Volume 7 I March 2022. Page - 26-30. ISSN: 2795-739X.
21. Юсупов К.А. Обучение основам письменной речи учащихся. // «PEDAGOGS» international research journal. Volume-7, Issue-1, April-2022. – Стр. 176-181.
22. Yusupov K.A. Theoretical foundations of teaching Karakalpak literature. // *GALAXY international interdisciplinary research journal (GIIRJ)*. ISSN (E): 2347-6915. Vol. 10, Issue 5. May, (2022). PP. 210-216.
23. Yusupov K.A. Qoraqalpoq adabiyotini o'qitish masalalari // *Journal of new century innovations*. (WSRjournal.com), Volume - 5, Issue - 6. May, (2022). PP. – 113-122.

24. Юсупов К.А. Изучение произведений писателя на уроках литературы // Международный научно-образовательный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №26 (том 4), май, 2022. – Стр. 196-201.
25. Yusupov K.A. Methodologu for analyzing lyrical works in literature lessons. // Miasto Przysztości. (**Impact Factor: 9.2**). Vol. 26 (2022). Page - 200-208. ISSN: 2544-980X.
26. Юсупов К.А. Изучение творчества С.Мажитова в школе. //V Международный журнал научных исследований «Научный импульс». Выпуск №1 (том 1), август, 2022. Стр. 44-50.
27. Yusupov K.A. Methods of Teaching the Works of O.Satbaev in Schools. // Journal of intellectual prperty and human rights. Vol. 01 Issue. September - 2022. Page – 44-53. ISSN: 2720-6882. <https://juournals.academiczone.net/index.php/jiphr>
28. Yusupov K.A., Jiemuratova A.S. Develorment of Oral and Written Speech of Students in Schools. // Journal of intellectual prperty and human rights. Vol. 01 Issue. September - 2022. Page – 56-66. ISSN: 2720-6882. <http://juournals.academiczone.net/index.php/jiphr>
29. Yusupov K.A. of Teaching Korakalpok literature // Central asian journal of literature, philosophy and culture. Vol. 03 Issue: 10 - 2022. Page – 75-85. eISSN: 2660-6828. <https://cajlp.centralastudies.org>
30. Юсупов К.А. Образ Айдос бия в каракалпакской литературе. // I International science conference on multidisciplinary research, Abstracts of International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany January 19-21, 2021, стр. 766-769
31. Юсупов К.А. Изучение в современной каракалпакской лирике. / III International science conference on e-learning and education, Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Lisbon, Portugal February 2-5, 2021, стр. 349-353.
32. Юсупов К.А. Изучение творчество Казакбай Юлдашева /V Международная научно-практическая конференция по новым тенденциям в науке и образовании «Theoretical and scientific bases of scieetific thought», 16-19 февраля, 2021 г., Рим, Италия, стр. 503-508.
33. Юсупов К.А. Оразбаев З.Ж.Академиялық лицейлерде А.Атажановтың прозасын үйрениў. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 443-448.
34. Юсупов К.А. Юсупова Ж.С. Академиялық лицейлерде Аббаз Дабылов лирикасын оқытыў технологиялары. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 431-432.
35. Юсупов К.А., Хожаметов Б.Б., Юсупов И.К. Академиялық лицейлерде Әжинияз шайыр лирикасын оқытыў технологиялары. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 437-442.
36. Юсупов К.А. Юсупов И.К. Лирикалық шығармаларды оқытыў методикасы. /VI Международная научно-практическая конференция по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиями и обществу. 23-26 февраля, 2021 г., Стокгольм, Швеция, стр. 469-474.

37. Юсупов К.А. Изучение литературных жанров. / VIII Международная научно-практическая конференция «Problems and tasks of modernity and approaches to their solution», 02-05 марта, 2021 г., Токио, Япония, стр. 198-203.
38. Юсупов К.А., Худайназаров М.К. Изучение творчества Аденбая Тажимуратова в академических лицеях. /IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 226-232.
39. Юсупов К.А., Мырзанбетов Д.П. Изучение произведения писателя в академических лицеях. // IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 233-238.
40. Юсупов К.А., Алламбергенова Минайым. Изучение творчества Кали Жуманиязова в академических лицеях. /IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 239-243.
41. Юсупов К.А. Изучение творчества Конысбай Камалова в академических лицеях. // IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 250-256.
42. Юсупов К.А., Оразбаев З.Ж. Изучение произведения Мамбеталы Кайыпова в академических лицеях. // IX Международная научно-практическая конференция «Innovative technologies in science and education», 04-06 марта, 2021 г., Иерусалим, Израил, стр. 257-264.
43. Юсупов К.А., Керуенов Т. Организация и проведение педагогической практики в академических лицеях. // X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия: стр. 215-220.
44. Юсупов К.А. Изучать разборы эпических произведений в академических лицеях. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия:
45. Юсупов К.А., Академиялық лицейлерде көркем шығармаларды оқыту технологиялары. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия: стр.237-242
46. Юсупов К.А., Арзуева А.У. Драмалық шығармаларды оқыту ұсыллары. /X Международная научно-практическая конференция «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», 09-12 марта, 2021 г., Лиссабон, Португалия: стр. 243-248.
47. Юсупов К.А., Арзуева А.У. Изучение лирика Кунхожа в академических лицеях. /XIII Международная научно-практическая конференция «Development of modern science: theory, methodology, practice», 18-19 марта, 2021 г., Мадрид, Испания: стр. 160-165.
48. Юсупов К.А. Жазыушылардың дәретиушилик психологиясы. / XIII Международная научно-практическая конференция «Development of modern science: theory, methodology, practice», 18-19 марта, 2021 г., Мадрид, Испания: – стр. 180-185.

49. Юсупов К.А. Использование современных педагогических технологий в преподавании каракалпакской литературы / Материалы **Международной** научно-практической конференции. «Татарская литература и культура в контексте взаимодействия национальных литератур и искусств». Казанский федеральный университет, 26-27-марта, 2021 г. Стр.356-362.
50. Юсупов К.А. Изучение творчества Сапа Матчанова. /XV Международная научно-практическая конференция «The world science of modernity. Problems and prospects of development», 25-26 марта, 2021 г., Париж, Франция: стр. 170-175.
51. Юсупов К.А. Инновационные технологии в обучении каракалпакской литературе /Материалы Международной научно-практической конференции. «Татарская поэзия и культура второй половины XX начала XXI века». Казань, 26-28 апреля, 2021 г. Стр.341
52. Юсупов К.А. Т.Қайыпбергеновтың «Айдос баба» (Мың тиллаға баҳаланған гелле) драмасын таллау ұсыллары / «Түркий халықлары фольлоры хәм әдебияты тарийхы изертлениуиниң әхмийетли мәселелери» атамасындағы online халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. – Нөкис: НМПИ баспасы, 2021 (27-28-май), – 245-248-бб.
53. Юсупов К.А. Каракалпак прозасында миллий психологияның сәулелениуи. /«Түркий филологияның әхмийетли мәселелери» атамасындағы халықаралық илимий-теориялық конференция материаллар топламы. Нөкис, «Қарақалпақстан», 2021, 113-118-бб.
54. Юсупов К.А., Ибрайымов Г. 9-класста Б.Қайыпназаров лирикасын таллау. /X Международная научно-практическая конференция «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ», 23-26 ноября 2021 г., Афины, Греция. – 462-466 - бб.
55. Юсупов К.А., Кабулова М.Т. Развитие литературной речи и письменного языка учащихся на уроках литературы. “Models and methods for increasing the efficiency of innovative research” a collection scientific works of the international scientific conference (11 Desember, 2021) – Berlin: Copenhagen, 2021. ISSUE– p. 161-165.
56. Юсупов К.А. Қосық теориясын арнаулы изертлеуши алым.. /Инсан қәдири – инсанлар қәлбинде. (илимий, илимий-публицистикалық хәм публицистикалық мақалалар топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2022, –151-159- бб.
57. Юсупов К.А. Анализ методика художественного произведения /Сборник материалов Международную научно-практическую конференцию посвященной 60 – летию кафедры «Педагогика» на тему: «Современное общество и педагогическое образование». Казакстан, Нур-Султан, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия университети. 22-апреля, 2022 г Стр.268-271.
58. Юсупов К.А. Ádebiyat sabaqlarında oqıwshılardıń dóretiwshilik kompetenciyasın rawajlandırıw. /The and analytical aspects of recent research: International scientific-online conference, Part 1, Issue 5: May 31st 2022. www.interonconf.com. Turkiya, Istanbul: pp. 104-109.
59. Юсупов К.А. Эпик асарларини ўрганиш усуллари. / в конференция и публикацию статьи в сборнике «Международная конференция академических наук», 25- сентябрь, 2022. Россия. Стр. 115-126. [https:// doi.org/ 10.5281/zenodo.7111598](https://doi.org/10.5281/zenodo.7111598).

60. Юсупов К.А. Изучение лирических произведений на уроках литературы. /Spain International scientific-online conference: “Solution of social problems in management and economy” Part 1, Issue 2: September 20, 2022. www.conf.com. Spain, Испания: pp. 21-26.
61. Yusupov K.A. Allambergenova M. Akademiya liq liceylerde poeziyalıq shıǵarmalardı oqıtıw usılları. /Proceedings of international Conference on Educational Discoveries and Humanities. Vol. 1 No.1 (2022): ICEDH. Texas, USA.pp. 46-58.
62. Юсупов К.А. Халмурат Сапаров дөретиўшилиқ жолы. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс, 1996. 3-4-саны, 54-60.
63. Юсупов К.А. Бердақ шығармаларын үйрениў усыллары. «Қарақалпақстан муғаллими» журналы, Нөкіс, 1996. 1-2-саны, 12-15.
64. Юсупов К.А. «Айдос бий» дәстаны хәм тарийх. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс, 2000. 2-саны, 94-96
65. Юсупов К.А. (авторлар менен бирге) Оқыўшыларымыз пикир айтады. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс, 2000. 3-саны.
66. Юсупов К.А. «Айдос бий» дәстаны хәм тарийх. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс, 2000. 6-саны, 112-115.
67. Юсупов К.А. Хәзирги дәўир хәм Бердақ шайыр мийрасына көз қарас. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс, 2001. 2-саны, 126-128.
68. Юсупов К.А. Хәзирги дәўир қарақалпақ әдебиятында Айдос бий образы. ӨзРИАҚҚБ «Хабаршысы» журналы, Нөкіс, 2001. 5-саны, 130-131.
69. Юсупов К.А. Хәзирги дәўир қарақалпақ әдебиятында Айдос бий образының өзгешеликleri. ӨзРИАҚҚБ «Хабаршысы» журналы, Нөкіс, 2001. 6-саны, 138-139.
70. Юсупов К.А. «Шырашылар» романының көркем психологизми. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс, 2006. 6-саны, 112-115.
71. Юсупов К.А. ХХ әсирдеги қарақалпақ прозасында көркем психологизм мәселелери. «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў» журналы, 2007, 4-саны, 11-15.
72. Юсупов К.А. Ишки монолог хәм шеберлик. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс 2008. 1-саны, 113-116.
73. Юсупов К.А. Лирикалық прозада көркем психологизм. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс 2008. 2-саны, 124-127.
74. Юсупов К.А. Жазыўшылардың дөретиўшилиқ шеберлигин үйрениў методикасы. ҚМУ хабаршысы, 2009, 3-4-санлар, 126-129.
75. Юсупов К.А. И.Юсуповтың «Ўатан топырағы» шығармасының мазмунын үйрениў. ҚМУ хабаршысы, 2009, 3-4-саны, 46-49.
76. Юсупов К.А. Қарақалпақ әдебиятын интерактив методлар менен оқытыў усыллары. ҚМУ хабаршысы, 2011, 1-2-саны, 58-60.
77. Юсупов К.А. Қарақалпақ лирикасын изертлеўши алымның дөретиўшилигин үйрениў. «Муғаллим хәм үзликсиз билимлендириў» журналы, 2012, 1-саны, 3-8.
78. Юсупов К.А. «Академиялық лицейлерде И.Юсупов дөретиўшилигин лекция түрleri менен үйрениў усыллары». ҚМУ хабаршысы, 2012, 3-4-санлар, 30-32.
79. Юсупов К.А. Жазыўшылар дөретиўшилигин үйрениў усыллары. «Әмиўдәрья» журналы, Нөкіс 2012. 4-саны, 115-118.

80. Юсупов К.А. Қонысбай Камалов-қарақалпақ прозасын изертлеуші алым. «Әмиўдәрья» журналы, 2014, 1-саны, 82-91.
81. Юсупов К.А. Әдилбай Қожықбаев-қарақалпақ әдебиятын изертлеуші. «Әмиўдәрья» журналы, 2014, 6-саны, 123-128.
82. Юсупов К.А. Әдебияттануыда салмақты орны бар алым. ҚМУ хабаршысы, №1, 2015, 132-136.
83. Юсупов К.А. Ш.Сейтов прозасында пейзаж хәм қахарман образын үйрениў мәселелери. ҚМУ хабаршысы, №2, 2015, 92-96.
84. Юсупов Қ. Оразбай Сәтбаев поэзиясының көркемлик өзгешеликтери. «Әмиўдәрья» журналы, №5, 2015, 77-87.
85. Юсупов Қ. Бердақ шығармаларын үйрениўде конференция сабақ түринен пайдаланыў. Түркий халықлар әдебиятының гейпара мәселелери (Илимий мийнетлер), Нөкис-2004. –Б. 30-32.
86. Юсупов Қ. Конфликт қахарманлар минез-қулқын ашыўдың негизи. Журналистика ва адабиёт: кеча ва бугун. (Илмий мақолалар тўплами), 1-қисм. Т. : «Юрист –медиа маркази», 2008. 44-47.
87. Юсупов Қ. Прозада миллий психологияның сәўлеси. Журналистика ва адабиёт: кеча ва бугун. (Илмий мақолалар тўплами), 2-қисм. Т. : «Юрист –медиа маркази», 2008. 148
88. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда кластер методини қўллаш. «Педагог кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашнинг замонавий шаклларини жорий этиш муаммолари», (Илмий –амалий конференцияси материаллари), Тошкент, 2009. 284-285.
89. Юсупов Қ. Академик лицейларда Ажиниёз лирикасини ўқитишда бурчаклар методи билан ўрганиш. «Олий ва касб-хунар таълими тизимида профессор-ўқитувчиларнинг малакасини ошириш жараёнини такомиллаштириш муаммолари», (Илмий –амалий семинар материаллари), Бухоро, 14-15-май, 2009. 133-136.
90. Юсупов Қ. Көркем шығармалардың мазмунын үйрениў методикасы. Миллий идентивлик ва оммавий ахборот воситалари. (Илмий мақолалар тўплами), Т. : «Юрист –медиа маркази», 2009. 48-51.
91. Юсупов Қ. И.Юсупов поэзиясын оқытыў усыллары. «НМПИ илим билимлендириў хәм тәрбия мәселелерин раўажландырыўдағы орны», (Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары), Нөкис, «Қарақалпақстан», 2010, 185-187.
92. Юсупов К.А. Әдебияттануы илиминиң жан күйери еди... Илим хәм әдебияттың машақатлы жолларында. (илимий-әдебий хәм еске түсириўлер), Нөкис, 2012, 70-73.
93. Юсупов К.А.. Кәсип өнер коллежлеринде Т.Қайыпбергеновтиң «Көздиң қарашығы» романын үйрениў усыллары. Илимий топлам (Магистрантлар ушын), Нөкис-2012.Б. 93-94.
94. Юсупов К.А. М.Сагидуллаев. «Академиялық лицейлерде ертеклерди машқалалық лекция түри менен оқытыў. Хәзирги филология илимлериниң әҳмийетли мәселелери. (Республикалық илимий-теориялық конференциясы мақалалар топламы, 2-бөлим), 2013жылы, 73-75.
95. Юсупов К.А. «Т.Қайыпбергеновтиң «Қарақалпақ қызы» романында пейзаж хәм қахарман образы». Хәзирги филология илимлериниң әҳмийетли мәселелери.

(Республикалық илимий-теориялық конференциясы мақалалар топламы, 1-бөлім), 2013жылы, 76-80.

96. Юсупов К.А. Академиялық лицейлерде Айдос бий образын үйреніу. (Айдос деген уллы кисі.). Бердақ миллий мәдениатымыздың байтереги. (Илимий топлам, Нөкис, «Билим», 2013, 24-26.)

97. Юсупов К.А. Әдилбай Қожықбаев-қарақалпақ әдебиятын изертлеуші. «Әдебиятшы - алым хәм устаз» ҚМУ, Нөкис, 2014, 125-133.

98. Юсупов К.А. Әжинияз шайырдың лирикасын оқытыуда интерактив методлардың қолланылуы. «Қарақалпақ әдебиятының жарық жұлдызлары». (Илимий мақалалар топламы). Нөкис, «Қарақалпақстан», 2015, 42-46.

99. Юсупов К.А. Т.Қайыпбергеновтың «Тәнхә өзиңе мәлим сыр» повестинде қахарман образын жасау усылы. «Қарақалпақ әдебиятының жарық жұлдызлары». (Илимий мақалалар топламы). Нөкис, «Қарақалпақстан», 2015, 42-46.

100. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуириндеги қарақалпақ әдебиятын оқытыуда ушырасатуғын айырым мәселелер. Филологик тадқиқотлар-VII. Нөкис, 2016, 138-140.

101. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуирде Бердақ дәретиушилигиниң үйренилуи. «Бердақ-классикалық әдебиятымыздың бийик шыңы» атамасындағы республикалық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. ҚМУ, Нөкис, 2017.

102. Юсупов К.А. Ғәрезсизлик дәуирде Бердақ дәретиушилигин үйрениу. «Классикалық әдебияты жәмийеттеги манауий жаңаланыу мәселелери» атамасындағы халық аралық илимий-конференция материаллары топламы., Нөкис, «Илим», 2017, 49-51.

103. Юсупов К.А. Содержание и способы изучения внеклассных работ по каракалпакской литературе в академических лицеях. (Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные научных исследования».) Астана, 2018.стр.116-122.

104. Юсупов Қ.А. Академиялық лицейлерде Т.Қайыпбергеновтың прозалық шығармаларын оқыту усыллары. «Хәзирги филологиясының әхмийетли мәселелери» атамасындағы республикалық илимий конференция материаллары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019, – Б. 50-52.

105. Юсупов Қ.А. Қ.Камаловтың дәретиушилигин үйрениу. //Қ.Камалов. Маржангүл. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2019, – Б. 98-102.

106. Yusupov K.A. Methods of teaching literary material at academic lyceums according to the program / Cutting edge-science. International scientific and practical conference, USA Conference Proceedings, Shawnee, July, 2020. – P.P. 83-87.